

XVII – XVIII АСРЛАР МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ИККИ ДУРДОНА АСАРИ ҲАҚИДА

Анкабаева Моҳира Мурадовна

Жиззах давлат педагогика университети “Бошланғич таълим назарияси
ва амалиёти” кафедраси ўқитувчиси, эркин тадқиқотчи.

+998990450861

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11072761>

Аннотация

Ўзбек шоири ва мутафаккири, сўфий аллома, Фарғона водийсининг Чимён туманидан бўлган Хожамназар Ғойибназар ўғли Ҳувайдо XVII – XVIII асрлар шеъриятида ўзига хос ижоди билан уч асрдан буён адабиётшунослик тарихи илмига бетакрор асарлари билан катта ҳисса қўшиб келмоқда. Мутафаккирнинг “Роҳати дил”, “Иброҳим Адҳам” каби достонлари, шоир лирикасининг, ғазалиётининг турли жанрларидаги мероси, шеъриятнинг дурдона асарлари сифатида ўрганилиб, баркамол авлод тарбиясига ибрат бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу мақолада сўфий алломанинг икки достони таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: нафс, таъмагирлик, маснавий, қисса, ривоят, девон, Иброҳим Адҳам, Чимён, Муҳаммад (с.а.в), Абу Бакр ас – Сиддиқ, Умар, Усмон, Али ибн Толиб, имом Ҳасан, Ҳусайн, қиёмат, жаннат, Алишер Навоий, Балх, Имом Ғаззолий, маънавият.

“Роҳати дил” диний – дидактик асар. Унда ислом ва тасаввуф таълимотининг умуминсоний ғоялари ибратли ҳикоялар воситасида таҳлил этилади. Мол – дунёга ҳирс қўйиш, нафсга қул бўлишининг оқибатлари, билим олишнинг улуғлиги, илм аҳли иззатини ўрнига қўйиш; ота – она олдидаги фарзандлик бурчини адо этиб, розилигини олиш; қўни – қўшниларнинг бир – бирига меҳр – оқибатли бўлиши; эру хотиннинг меҳр – муҳаббатли бўлиб, иззат – ҳурматини жойига қўйиши; риёкорлик, хиёнат, таъмагирлик, такаббурлик, мунофиқлик каби инсон табиатидаги иллатларни фош этиш масалалари асарнинг марказида туради. Бу муаммоларнинг ҳар бири қисқа ҳажмли ҳикояларда халқона услубда содда, тушунарли тилда баён этиб берилади. Бу асар комил инсонни тарбиялашга қаратилган. Инсон ўз – ўзини танишга, табиатидаги нуқсонларни йўқотишга даъват қилинади. Асар яхлит сюжет чизиғига эга эмас. Аммо, ундаги фикр, ғоя, мазмунни бирлаштириб турадиган ягона умумлашма – комил инсон тарбияси масаласи бор.

Хожамназар Ҳувайдонинг маснавий йўлида ёзилган “Роҳати дил” манзумаси ва “Иброҳим Адҳам” қиссаси машҳур бўлиб, улар шоирнинг

достонавислик салоҳиятидан дарак берувчи ёдгорликдир. Бу асарлар Ҳувайдонинг ўзбек мумтоз пандномаси хазинасига қўшган муносиб ҳиссасидир.

Англашиладики, “Роҳати дил” ғофил юракларни насиҳат нурларидан мунаввар этувчи маърифий манзумадир.¹

Ҳувайдонинг девонига киритилган турли шаклдаги шеърлари асосан жамиятнинг ўқимишли, маърифатли қатлами учун, “Роҳати дил” достони ва “Иброҳим Адҳам” қиссаси эса илмдан йироқ оддий авом учун мўлжалланган эди.

Шоир “Роҳати дил” достонининг “Сабаби назми китоб” бобида тожик тилига беҳунарроқ бўлган Чимён аҳли учун насрий ҳикоя ва ривоятларни туркий тилда баён қилиш, замондошларини ислом маърифатидан баҳраманд этишни, ўзидан бир ёдгорлик қолдиришни мақсад қилиб қўйганини айтади:

*... Чу мандин қолса дедим ёдгори,
Китобим кетса ҳар шаҳру диёри.
Ўқиб шояд ёронлар ёд қилғой,
Дуода руҳи поким шод қилғой.²*

Ҳувайдо достонининг дастлабки бобларини анъанага кўра Аллоҳга ҳамд, унинг расули Муҳаммад (с.а.в) ва унинг чорёрларига наът билан бошлайди, Аллоҳнинг ўз умматларига онадан ҳам меҳрибонроқ, отадан ҳам ғамхўрроқ эканини тавсифлайди ва улардан биёбон қумларидан ҳам гуноҳлари учун охиратда шафоат ва мағфират қилишларини илтижо қилади.

Ҳар бир ривоят ва ҳикоят охирида шоир тингловчини ўз қилмишлари ҳақида мулоҳаза юритишга, билиб – билмай қилган гуноҳлари учун тавба қилишга, Аллоҳга муносиб банд, унинг расулига муносиб уммат бўлишга ундайди:

*Емай тўйгунча дунё неъматини,
Тилаб доим гуноҳи умматини
Ки аввал то ба охир умматий деб,
Жаҳондин ўттилар уммат ғамин еб.
Ажабдир сандин, эй номард уммат,
Етарсан туну кун бо хобу ғафлат*

¹ Нусратулло Атаулло ўғли Жумахўжа. Ҳувайдо тасаввуфий шеърларида фалсафий-бадий талкин // Шарқ юлдузи, 1998, №4. –Б.:178.

² Ҳожамназар Ҳувайдо. Роҳати дил. Иброҳим Адҳам. Табдил қилувчи, нашрга тайёрловчи Рўздатзода Қодиркул. “Наврўз” нашриёти, Т.: 2011. Б.: 8.

... Аё эй, шарми йўқ шарманда уммат,
Қани қилғон намозу фарзу суннат?³

“Роҳати дил” асарининг асосий ғоясини инсоннинг ички дунёсини шакллантириш, энг аввало, инсонда эътиқоднинг собит ўрин олиши, сўнгра ислом дини рукнларига онгли равишда амал қилиш каби мавзулар ташкил этади. Достонга кирган ҳар бир ҳикоятда унинг қаҳрамони ўзига хос туйғулар билан тўлиб – тошган. Бундай омил асар образларининг ҳаяжонли ва тўлақонлигини таъминлаган. Ҳикоятларининг деярли ҳаммасида воқеаларнинг иштирокчилари муаллифнинг фалсафий эътиқоди билан чамбарчас боғланган инсонлардир. Улар икки гуруҳга бўлинадилар: биринчи гуруҳдагилар иймон, софлик, ҳалоллик, поклик, инсонийлик каби фазилатлар тимсоли сифатида ривоятларда иштирок этсалар, иккинчи тоифадагилар бунинг тескариси, яъни ғазаб – нафрат уйғотадиган қиёфадаги образлардир. Асар бошдан – оёқ ўқувчилар қалбида энг нозик ҳис туйғуларни уйғотади, уларда ҳаётга муҳаббат, иймонли, пок эътиқод эгаси бўлишга чорланади. Асардаги турли қизиқарли ва ибратомуз воқеалар асар қаҳрамонларининг тақдири билан мустаҳкам боғланиб кетади. Ҳар бир инсон ўз қилмиши, юриш – туриши ва амалларига кўра маълум баҳога сазовор бўлади. “Роҳати дил” асари ҳамду сано, наъти Расулulloҳ билани бошланади. Сўнгра Жаброил алайҳиссаломнинг тобут ҳақидаги ҳикояти баён этилган. Муҳаммад пайғамбарнинг чорёрлари – Абу Бакр ас – Сиддиқ, Умар, Усмон, Али ибн Толиб ҳамда имом Ҳасан ва Ҳусайн шаҳзодаларга бағишлов боблари келади. Муаллиф китобнинг ёзилиш сабабларини баёнидан сўнг, қиёмат кунининг шарҳини тафсилоти билан сўзлашга киришади. Асарда ибратомуз ҳикоятлар бирма – бир баён қилинади. Асар “Муножот ба жониби қозию – л – ҳожат” яъни, Аллоҳу таолога мурожаат – илтижо билан яқунланади.

“Роҳати дил” асарига кирган ҳикоят ва ривоятларнинг асосий йўналиши ислом динининг қисқача бўлса – да, тарихига мурожаат этиш ва ислом дини асосларини баён қилувчи ривоятлар, диний – ахлоқий ҳикоятлар орқали ўқувчи онги ва унинг ташқи ва ички дунёсини ислом маънавияти билан бойитишга қаратилгандир. “Роҳати дил” кўп асрлик адабиётимизда мавжуд бўлган дин тарихини адабий воситалар орқали ўрганишга қаратилган асардир. Афсуски, замонанинг зайли билан бу достон ўз вақтида нашр қилинмай келган. Ваҳоланки, бу китобда

³ Хувайдо. Роҳати дил Иброҳим Адҳам. –Т.: Наврўз, 2011. Б.: 8-9.

инсоннинг фалсафий дунёқараши, яратувчисига бўлган энг нозик дил туйғулари, қолаверса, иймондаги собитлик, тоат – ибодат, ҳалоллик, ростгўйлик, поклик каби ҳар бир мусулмон фарзанди билиши ҳам фарз, ҳам қарз бўлган энг яхши инсоний хислатлар куйланган.

“Роҳати дил” достони бадиий жиҳатдан теран ва ўзига хос услубга эга бўлган адабий манбадир. Бу асар мумтоз адабиётимизда кенг қўлланилган маснавий жанрининг маҳсулидир. У ҳазажи мусаддаси маҳфуз вазнида ёзилган.

Асар махсус яхлит бир сюжет ва композиция чизиқларига тизилмаган бўлса-да, ҳикоятлардаги ўзаро боғланиш, аниқроғи, ҳар бир ривоят мазмуннинг уйғунлигидан далолат беради. Асарнинг марказида, мусулмон оламидаги Аллоҳ яратган банда – инсон ётади.

Ўвайдо ҳар бир ҳикоятнинг ҳаётий мазмуни ва бош қаҳрамоннинг қиёфасини бадиий ифодада очиқ беришга киришар экан, ўзига хос услуб, юксак бадиийлик, тилнинг равонлиги, шеърнинг жарангдор ва ўйноқчилигини ранг – баранг бўёқлар орқали очиқ беради. Достондаги ҳар бир мисра ўқувчининг тўлқинлантиради, ундаги чуқур мазмунини идрок этишга чорлайди.⁴

Ҳожамназар Ўвайдо «Роҳати дил» номли шеърини достон ҳам ёзган. Достон диний масалаларга бағишланган бўлиб, Аллоҳга бағишланган ҳамду сано билан бошланиб, Пайғамбар шарафларига наът, чаҳорёрлар ҳақида маълумотлардан кейин қиёмат, жаҳаннам, жаннат баёнлари берилган. Сўнг пайғамбарлар, машҳур саҳобалар, авлиёлар ҳақида ибратли ҳикоятлар келтирилиб, инсон ҳаёти учун зарарли ва гуноҳ ишлар бўлмиш ичкилик, бойликка ҳирс қўйиш, ёлғончилик, зино қаттиқ қораланган. Ахлоқ-одоб ва тарбия соҳасида бу достон муҳим аҳамиятга эга⁵. Китоб шарқшунос олим Саидбек Ҳасан томонидан ҳозирги ўзбек имлосида нашр этилди.⁶

Асар ҳар бир ўзбек ўқувчиси хонадонига кириб борган.

Баркамол авлодни тарбиялаш, халқимизни ўзи яратган маънавий қадрият сарчашмаларидан баҳраманд этиш умумдават сиёсатида айланган ҳозирги шароитда Ўвайдо девонининг тузатилган ва

⁴ Ҳожамназар Ўвайдо. Роҳати дил. Саидбек Ҳасан. Ҳассос шоир ва достоннавис. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994.Б.: 4-5.

⁵ Ҳожамназар Ўвайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б.: 11.

⁶ Ҳожамназар Ўвайдо. Роҳати дил. Саидбек Ҳасан. Ҳассос шоир ва достоннавис. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994.

тўлдирилган иккинчи нашри муҳим маърифий ва тарбиявий аҳамиятга моликдир.⁷

Алишер Навоий “Насойимул – муҳаббат” асарида ана шу сўфий ҳақларида: “Мулуқдин эркони худ машҳурдир. Йигитликда тавба тавфиқи топти. Иброҳим Адҳамнинг ҳолоти бағоят кўптур. Бир китоб битса бўлур”⁸, деб ёзади.

Иброҳим Адҳам Балхда подшо эди, қалбига илоҳий нур қуйилиб бир кечада ҳамма нарсасини ташлаб, дарвиш кийимини кийди, деб ривоят қилинади. Тасаввуф аҳли эса буни улуғ мардлик, жасорат дея баҳолайди.⁹

*Жаҳонни тарк қилди, Машрабо Иброҳим Адҳамдек,
Сарапо дард кўрдим, муддаони кўрмадим ҳаргиз.*

Самарқандлик тадқиқотчи Саодат Йўлдошева “Шоҳнинг фақирлик фалсафаси, Иброҳим Адҳам: бадий тўқималар ва тарихий ҳақиқат” тадқиқий – илмий мақоласида Хувайдонинг “Достони Иброҳим Адҳам” ва “Иброҳим Адҳам қиссаси” дostonлари асосида Иброҳим Адҳам подшолиги, унинг ўз ихтиёри билан тож – тахтни ташлаб, фақирлик йўлига кирганлиги ҳақидаги фикрларни таҳлил этган: Манбаларга кўра Иброҳим Адҳам Балхда таваллуд топган. Кейинчалик бу шаҳарга ҳукмдорлик қилган. Бертельс фикрича, у ҳарбий хизматчи оиласида туғилган. Иброҳим Адҳам замонасининг барча илмларини мукамал эгаллаган, етук киши бўлган, у аслзода оиласида камолга эришган. Қисса ва дostonда ёзилишича, унинг онаси Балх шоҳининг қизи – Маликаи Хубон, отаси каёний подшоҳзодаларидан девона Адҳам бўлганлиги зикр қилинади. Уни оламга машҳур қилган нарсаси насл – насаби эмас, ундаги иймон ва эътиқод, инсонпарварлик қарашлардир. Иброҳим Адҳам ростгўй эди ва давлатманд киши эди. Ўшал замонда барча инсонларга Иброҳимнинг қилган иши ва сўзи ҳужжат эди, яъни “бу ишни ё бу сўзни Иброҳим қилди ва деди” десалар, ҳеч киши хилоф қилмас эди. Иброҳим Адҳам шоҳлик мартабасига эришгунга қадар ҳам эл орасида донишманд ва авлиё киши сифатида ном таратган. Шу боисдан Муҳаммад Сиддиқ Рушдий уни нафақат дунёнинг, балки диннинг ҳам улуғ шоҳи, узлат оламининг ганжи деб таърифлайди.¹⁰

У подшоҳ бўлгандан кейин уламо ва фузало, саййидларга ва фақиру бечораларга, кўр ва шолларга хайру эҳсонни, инъомни бисёр қилиб, уларнинг дуои хайрини олади.

⁷ Хожамназар Хувайдо. Девон. “Янги аср авлоди”, Тошкент, 2017, Б.:7.

⁸ Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. Ўн бешинчи том. Т., Фафур Гулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968. Б.:78.

⁹ Нажмиддин Комил. Ҳикмат ва ибрат достони. “Тафаккур”, 2003, 3-сон, Б.: 69.

¹⁰ Йўлдошева Саодат. Шоҳнинг фақирлик фалсафаси. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1998, 25 декабрь.

Аллоҳга бўлган муҳаббат шу даражада юксак эдики, натижада у мамлакатни идора қилиш ҳуқуқидан – шоҳликдан ихтиёрий тарзда кечиб, қаландар йўлини ихтиёр этганлигини таъкидлаб, ёзган:

*Тарк этибман молу жонимни букун Адҳам каби,
Ғайрате қўнглумға бергил, марди шайдулло бўлай.*

Алишер Навоийнинг “Насойимул – муҳаббат” асарида ёзилишича, шикорга чиққан Иброҳимга ғойибдан огоҳлантириш келади ва ҳаётда яшашдан мақсади нима эканлигини унга эслатиб қўяди. Шундан сўнггина у Аллоҳни ёдга олиб, тавба қилади ва тоат – ибодатга берилади. Шоҳликдан фақирликни афзал кўради.¹¹

Иброҳим Адҳам Ҳувайдонинг энг сеvimли қаҳрамони, жўмардлик, Аллоҳ ишқи йўлидаги фидойилик тимсоли эди. Ўзининг “Иброҳим Адҳам” қиссасини ана шу Сўфий ҳаётига, илоҳий ва инсоний ишқ, умумбашарий ва ўткинчи қадриятларнинг ўзаро муносабатлари баёнига бағишланади. Унда ҳалоллик, поклик, камтаринлик, ҳоксорлик, жўмардлик, сахийлик, меҳр - мурувват сингари умумбашарий ахлоқий қадриятларни улуғлади.

Шоир Иброҳим Адҳамнинг илғор тасаввуфий қарашларини, ибратли ҳикматларини ижодий ривожлантирди, юксак бадий маҳорат билан ифода этди. Жумладан, Иброҳим Адҳамнинг “бир қалбга Худо ва дунё муҳаббати сиғмайди, инсоннинг бир йўла ҳам Аллоҳга, ҳам дунёга эришмоғи мушкулдир”¹², деган ғояси Ҳувайдонинг :

*Ишқ ва дунё икки шамшир, жон уйидур бир ғилоф,
Сиғмағай бир қин аро, то бири бекор ўлмаса*¹³-

каби мисраларида бадий ифодасини топди.

Ҳувайдо тасаввуф тарихида чуқур из қолдирган буюк сўфийлар ҳаёти ва уларнинг ибратли амалларини тасвирлар экан, ўз замондошларини улардан ибрат олишга ундади, бу билан асарлари оқилларга ишорат, ғофилларга танбеҳ бўлишини орзу қилди:

*Иззати дунё била ҳаргиз киши топмас мурод,
Хорликни пеша айлаб, мисли Адҳам бўлмаса*¹⁴

Ҳувайдо ижодида маънавият масалалари асосий ўрин эгаллади. У Имом Ғаззолий йўлидан бориб, инсон ҳақиқати тана, жисмда эмас, балки руҳ, маънавият соҳиби эканлигадандир, деб ҳисоблади.

Хожамназар Ҳувайдонинг маснавий жанрида ёзилган ҳар икки асари жами 5198 мисрани ташкил этади¹⁵.

¹¹ Йўлдошева Саодат. Шоҳнинг фақирлик фалсафаси. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 1998, 25 декабрь.

¹² Ҳомиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. Т.: “Шарқ”, 2009. Б.: 21.

¹³ Хожамназар Ҳувайдо. Девон. Т.: “Янги аср авлоди”, 2005. Б.: 207.

¹⁴ Ўша манба, ўша жой. Б.: 208.

Шоир ўз атрофидаги аҳолининг кўпчилиги ўзбеклар бўлганлиги учун асарнинг насрий нусхасини аввал тожик тилида ёзиб, сўнг “Туркийгўйхон” китобхонларнинг эҳтиёжини ҳисобга олиб, уни туркий назмга айлантирган кўринади:

*Бу Чимён шахрининг пийру жавони,
Тамомийси эрурлар туркий хони.*

Хувайдонинг “Иброҳим Адҳам” достони ҳам асосан диний – ахлоқий йўналишдаги асардир. Бу асарнинг шу номдаги халқ китоби намуналари ҳам яратилганлиги маълум. Хувайдонинг достони ўзбек эпик поэзияси дostonларига яқинлиги билан ажралиб туради. Унинг “Роҳати дил” катта маснавий асаридан ҳам ажралиб турувчи хусусиятлари мавжуд. Бу дoston Иброҳим Адҳамлар қисмати билан боғлиқ сюжет чизиғига, образлар силсиласига эга бир дostonдир. Бу дostonнинг юқорида эслатиб ўтганимиз, анъаналар билан боғлиқ жиҳатлари ҳам кўп. Чунки шу номдаги ҳикоят ва қиссалар илгари ҳам яратилган бўлиб, форс – тожик ва туркий адабиётларда унинг бир қанча намуналари яратилган эди. Хувайдо шундай асарлардан кучли таъсирланиб, унинг туркийдаги яна бир қанча оригинал намунасини майдонга келтирди, ўз маҳоратини дostonчиликда ҳам намойиш эта олди. Шоирнинг бундан кўзлаган асосий мақсади замондошларида ҳалоллик, поклик, ҳоксорлик, дину диёнатда ниҳоятда собитқадам бўлишликни кўриш, уларга шундай эътиқодни сингдириш эди. Хувайдо бу дostonда ҳам эзгулик ва ёвузликни зиддиятли тарзда тасвир этди. Золим ҳукмдорларга, риёкор шахсларга, ҳатто илмига амал қилмаган олимларга нафратини билдирди.¹⁶

Алишер Навоий “Насойимул – муҳаббат” асарида ана шу сўфий ҳақларида: “Мулуқдин эркони худ машҳурдир. Йигитликда тавба тавфиқи топти. Иброҳим Адҳамнинг ҳолоти бағоят кўптур. Бир китоб битиса бўлур”¹⁷, деб ёзади.

Хувайдо тасаввуф тарихида чуқур из қолдирган буюк сўфийлар ҳаёти ва уларнинг ибратли амалларини тасвирлар экан, ўз замондошларини улардан ибрат олишга ундади, бу билан асарлари оқилларга ишорат, ғофилларга танбеҳ бўлишини орзу қилди:

*Иззати дунё била ҳаргиз киши топмас мурод,
Хорликни пеша айлаб, мисли Адҳам бўлмаса*¹⁸

¹⁵ Қодиркул Рўзматзода. Хожамназар Хувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидagi ўрни. Фалсафа фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.: 2020. –Б.: 135.

¹⁶ Р. Орзибеков. Адабий меросимиз сеҳри. Самарқанд Давлат университети, Самарқанд, 2006.Б.: 126 – 127

¹⁷ Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик . Ўн бешинчи том. Т., Ғафур Ғулум номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. Б.:78.

¹⁸ Ўша манба, ўша жой.

Хувайдо ижодида маънавият масалалари асосий ўрин эгаллади. У Имом Ғаззолий йўлидан бориб, инсон ҳақиқати тана, жисмда эмас, балки руҳ, маънавият соҳиби эканлигидандир, деб ҳисоблади.

Мутасаввиғнинг таъкидлашича, тасаввуф йўли – Аллоҳнинг васлига олиб борадиган йўл қоронғу, хатарли бўлиб, солиқ бу йўлдан тоймаслиги, адашмаслиги ва доvon остида қолмаслиги учун аввало ўзига муносиб асокаш (пир) танлаши, илми зоҳир, яъни шариат илмини эгаллаши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Нусратулло Атаулло ўғли Жумахўжа. Хувайдо тасаввуфий шеърларида фалсафий-бадий талқин // Шарқ юлдузи, 1998, №4.
2. Хожамназар Хувайдо. Роҳати дил. Иброҳим Адҳам. Табдил қилувчи, нашрга тайёрловчи Рўзматзода Қодиркул. “Наврўз” нашриёти, Т.: 2011.
3. Хувайдо. Роҳати дил Иброҳим Адҳам. –Т.: Наврўз, 2011.
4. Хожамназар Хувайдо. Роҳати дил. Саидбек Ҳасан. Ҳассос шоир ва дostonнавис. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994.
5. Хожамназар Хувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005.
6. Хожамназар Хувайдо. Девон. “Янги аср авлоди”, Тошкент, 2017
7. Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик . Ўн бешинчи том. Т., Ғафур Ғулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968.
8. Нажмиддин Комил. Ҳикмат ва ибрат достони .“Тафаккур”, 2003, 3-сон.
9. Йўлдошева Саодат. Шоҳнинг фақирлик фалсафаси. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати.”, 1998, 25 декабрь.
10. Ҳомиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. Т.:“Шарқ”, 2009.
11. Қодиркул Рўзматзода. Хожамназар Хувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожигаги ўрни. Фалсафа фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.: 2020.
12. Р. Орзибеков. Адабий меросимиз сеҳри. Самарқанд Давлат университети, Самарқанд, 2006.

